

Lectura de juego y nivel de activación para el árbitro de baloncesto

José Luis Cabañas (México)

“Constantemente has de estar innovando y cogiendo toda la información que te rodea desde un punto máximo de humildad y no dar nada por sentado porque todos somos capaces de ir aprendiendo” Joan Plaza

En el baloncesto la lectura de juego siempre ha sido una herramienta que permite: a entrenadores, hacer ajustes durante el desarrollo del mismo para buscar ganar un juego, torneo o mejoras en la temporada, etc. a un jugador, esta misma herramienta en definitiva lo hace ser alguien más peligroso ya que uno solo ajuste te puede complicar un sistema.

Dentro del material que tenemos por parte de FIBA la preparación mental del árbitro es de suma importancia pre, post y sobre todo durante el juego y dentro de las diferentes variables psicológicas el nivel de activación juega un papel de suma importancia para mantener una lectura de juego claro contando con todo el trabajo previo que debemos realizar como árbitros.

FIBA nos pide cuidar varias implicaciones como:

- Conocer las reglas y las interpretaciones
- Reconocer las características del partido (lugar, competencia, nivel de competencia, tipo y nivel de los equipos, características de jugadores, entrenadores y cuerpo técnico, estilo de juego, estadísticas etc.) en fin todo lo que como información será relevante para la realización del partido.
- Conocer a mi equipo arbitral (estilos de arbitraje, tipo de liderazgo etc.)
- Concentrarnos en el rendimiento y no en el resultado.

La lectura de un juego en el baloncesto moderno puede centrarse en el desarrollo del mismo para lograr un óptimo desarrollo de las habilidades de los participantes; jugadores y porque no coaches. Si eres un árbitro que está comenzando en su carrera como juez o incluso en mesa de control algo que puedes incluir es reconocer que no todos los juegos son iguales y que estar alerta te puede poner un paso delante de las necesidades del juego, importante es que no te predispongas a tomar decisiones de forma visceral y que tus llamadas sean tomando toda la información posible a esto le llamamos silbato paciente.

Si ya eres un árbitro de experiencia, la experiencia nos dice que saberlo todo no siempre es tan cierto y que siempre debemos estar abiertos a poder mejorar en todos los aspectos pero seguro también iras un paso aún más grande adelante del juego con el control de los dispositivos, anticiparte a la jugada, estar en el momento correcto y sobre todo usar bien tus zonas de responsabilidad pero aun con un silbato paciente para intervenir mas no interferir.

Hablar de un **NIVEL DE ACTIVACIÓN OPTIMO (NAO)** como lo dice José María Buceta “es el nivel donde podemos rendir mejor”, estar por debajo de nuestro nivel óptimo nos llevaría a una relajación por lo tanto seguro dejaríamos de hacer las llamadas necesarias y cuando estamos por encima seguramente las decisiones serán precipitadas por lo que seguramente serán llamadas erróneas, es importante que sepas que este NAO no es un punto exacto para todos sino que es algo individualizado para cada uno de los participantes incluso en situaciones diferentes durante el juego, por ejemplo, como árbitros no es el mismo Nivel de Activación que tenemos en una situación de tiro libre como árbitro central que la que debemos tener en un rompimiento desde la misma posición, si bien cada uno tiene sus responsabilidades y tareas que atender, cuando el balón está vivo definitivamente debemos tener mayores alertas para hacer nuestras llamadas de manera consistente.

KRISHNA DOMÍNGUEZ
LUIS CABAÑAS
HÉCTOR BAYÓN
MARTÍN GONZÁLEZ
CLÍNICA DE CERTIFICACIÓN ESTATAL 2024

¿Cómo identificar nuestro Nivel de Activación Optimo? Dentro de la Psicología Deportiva podremos encontrar varias técnicas, lo importante será reconocer he identificar nuestros pensamientos y como influyen en nuestras acciones, si logramos realizar nuestras tareas de forma sencilla, eficaz, incluso logramos manejar o eliminar los pensamientos negativos y que fluyan con naturalidad en nuestras acciones, seguramente ese será nuestro NAO. Recuerda que durante el juego no será el mismo todo el tiempo así que te lo comparto de otra manera, si utilizamos una escala de Liker (del 1 al 10) tu debes valorar en donde se encuentra tu nivel de activación óptimo, imaginemos que puede ser un 8 por lo tanto debemos implementar técnicas de respiración, visualización, palabras clave, ejercicios para mantenerte en el aquí y ahora, pensamientos positivos, entre otros, que te mantengan en ese rango donde deberás tener la mejor participación posible, ser consistente y lograr mantenerla en todo el juego es el reto para nosotros.

Es importante que recuerdes que no es un punto al que debes de llegar sino más bien una zona en la que debes aprender a permanecer para lograr ese optimo rendimiento.

Debes aprender a tener paciencia, reconocer cada detalle he ir mejorando este estado, no será cuestión de un día para otro, pero conforme más lo practiques mejores resultados obtendrás. Y si le sumas todo lo que debemos saber, técnicas de arbitraje, mecánica, manuales, interpretaciones, scouting etc., te será más significativo hacer tus llamadas porque estrás tomándolas de manera asertiva, buscando siempre que el desarrollo del juego sea como lo mencionamos al inicio, un jugo donde los principales protagonistas sean los jugadores.

En esta profesión siempre debemos estar abiertos al cambio y nunca olvidar que no existe el arbitraje perfecto porque somos seres humanos con emociones, criterio propio y tenemos contextos muy diversos, pero podemos contribuir a un perfecto juego.

LUIS CABAÑAS
ZAHORY FERNÁNDEZ
MARIANA GONZALEZ
FIBA REFEREES DEVELOPMENT PROGRAM
LEON, GTO MEXICO 2023

José Luis Cabañas

desde Puebla (México)

- Licenciado en Cultura Física por la BUAP
- Maestría en Gestión Deportiva por ULSA
- Diplomado en Psicología Deportiva (Online) Universidad de las Tunas, Cuba.

Árbitro en:

- Campeonatos Nacionales CONADEIP
- Campeonatos Nacionales ADEMEBA